

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

JO‘RABOYEV NOSIRALI YUSUPOVICH

Toshkent davlat transport universiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining shakllanish bosqichlari, huquqiy asoslari, amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yangi institusional yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, “mahalla yettiligi” va “ijtimoiy karta” kabi zamonaviy mexanizmlar joriy etilishi orqali ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy himoya, aholi farovonligi, ijtimoiy siyosat, davlat kafolatlari, manzilli yordam.

Abstract: The article examines the stages of social protection system formation in Uzbekistan, its legal framework, ongoing reforms, and new institutional approaches. Special attention is paid to the introduction of modern mechanisms aimed at increasing the effectiveness of social support, such as "mahalla seven," "social map."

Keywords: social protection, public welfare, social policy, state guarantees, targeted assistance

Аннотация: В статье анализируются этапы становления системы социальной защиты в Узбекистане, ее правовые основы, проводимые реформы и новые институциональные подходы. В нем также освещаются меры, принимаемые для повышения эффективности социальных услуг путем внедрения современных механизмов, таких как «семирайонный округ» и «социальная карта».

Ключевые слова: Социальная защита, благосостояние населения, социальная политика, государственные гарантии, адресная помощь.

KIRISH: Ijtimoiy himoya tizimi har qanday demokratik jamiyatda muhim institusional poydevor hisoblanadi. O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq aholining ehtiyojmand qatlamlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash siyosati amalga oshirila boshladi. Bu siyosat Konstitusiyaviy meyorlar va dolzarb qonunchilik orqali mustahkamlandi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology): Ushbu maqola tahlil va ta’rifiy uslubda yozilgan bo‘lib, qonunchilik hujjatlari, Prezident nutqlari, rasmiy manbalar, statistik ma’lumotlar hamda amaliy dasturlar tahliliga asoslangan. Ilmiy asos sifatida ijtimoiy himoya institutining bosqichma-bosqich transformasiyasi hamda uning samaradorlik mezonlari o‘rganildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and Results): Ijtimoiy himoya - bu keng ma’noda mamlakat aholisini ijtimoiy va moddiy muhofaza qilinishini ta’minlaydigan va jamiyatda qaror topgan xuquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy chora-tadbirlar majmuidir; tor ma’noda esa, davlat va jamiyatning yoshi, salomatligi holati, ijtimoiy ahvoli, tirikchilik vositalari bilan yetarli ta’minlanmagani tufayli yordamga, ko‘makka muhtoj fuqarolar to‘g‘risidagi g‘amxo‘rligidir. Uning asosiy maqsadi aholi farovonligining to‘xtovsiz yaxshilanishini ta’minlash, aholi qatlamlarining ta’lim, madaniyat, kasb malakasi, daromadlari jihatidan keskin tafovutlariga barham berish, jamiyat tomonidan insonga munosib hayot darajasini va inson taraqqiyotini ta’minlashga yordam berishdan iborat.

Ana shu ma’noda, ijtimoiy siyosat O‘zbekistonni o‘z istiqloq va taraqqiyot yo‘lining yetakchi tamoyillaridan biriga aylandi. O‘tgan yillar mobaynida mazkur siyosatning huquqiy asoslari yaratildi. Bular, O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida kafolatlangan ijtimoiy himoya tamoyillari va unga muvofiq qabul qilingan qonun hujjatlarida o‘z aksini topdi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining yangi tahririda “ijtimoiy davlat” tushunchasi konstitusion norma sifatida belgilab qo‘yildi [1]. Bu haqda gapirar ekan, Prezidentimiz “ijtimoiy davlat” tushunchasiga shunday ta’rif beradi: “Ijtimoiy davlat – bu ijtimoiy tafovutlarni

kamaytirish, muhtojlarga yordam berish bo'yicha samarali siyosat olib boradigan davlat modelidir" [2].

O'zbekiston istiqlolning dastlabki yillaridanoq "shok terapiyasi"dan voz kechib, tadrijiy islohotlar siyosatini amalga oshirdi. Jumladan, ijtimoiy sohaga davlat hamda jamiyat e'tiborini kuchaytirish, manzilli ijtimoiy himoyani kafolatlash mexanizmi shakllantirildi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sohasidagi qonunchilik asoslari mustahkamlandi. 1991 yildayoq "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Bundan tashqari, "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida", "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida", "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi va boshqa qonunlar hamda normativ-huquqiy hujjatlar amaliyotga yo'naltirildi.

Mazkur qonun hujjatlari ijrosining izchil ta'minlanishi, har yili davlat byudjetining qariyb 60 foizi ijtimoiy sohalarga sarflanayotgani yurtimizda ijtimoiy barqarorlikni saqlab, odamlarimizning ertangi kunga ishonchi yanada ortishiga xizmat qilmoqda. Iqtisodiyotning muhim tarmoqlarida yuz berayotgan islohotlar bilan bir qatorda, sog'liqni saqlash, ta'lim, san'at va madaniyat, jismoniy tarbiya hamda sport kabi jabhalarda ham bozor iqtisodiyotiga xos o'zgarishlar yuz berdi.

Bozor munosabatlariga o'tish va ijtimoiy-iqtisodiy tizimni isloh qilish davrida aholini yalpi ijtimoiy himoya qilish tizimidan ishonchli ijtimoiy kafolatlar va aholini, ayniqsa, uning nochor guruxlarini aniq manzilli va maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi barpo etildi. Bu tizimda mahalla markaziy o'rinda turadi. 1999 yilda ushbu tizim orqali kam ta'minlangan oilalar — jami 3 mln. kishi (mamlakat aholisining 12,2%) va bolali oilalar — 6,5 mln. dan optiq kishi (27%) moddiy yordam oldi. Bu sohada ijtimoiy himoya, asosan, kam ta'minlangan oilalar uchun turli nafaqalar berish, aholining ba'zi guruhlari uchun imtiyozlar yaratish, yolg'iz qariya va nogironlarni davlat hisobidan boqish va boshqalar asosida amalga oshirildi.

Natijada, "O'zbekiston Respublikasi aholisini 2010 yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan ijtimoiy himoya tizimining yagona konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Unda Respublikada mavjud bo'lgan ijtimoiy himoya va ijtimoiy yordam, pensiya ta'minoti, bolalarga nafaqa to'lash, yolg'iz keksalarga xizmat ko'rsatish, nogironlarni protez-ortopediya buyumlari, harakatlanish vositalari bilan ta'minlash, tibbiy, mehnat va ijtimoiy jihatdan tiklash, tibbiy xizmat, ishsizlarni ishga joylashtirish va moddiy yordam berish, bir yo'la (nomuntazam) yordam tizimlari asoslarida amalga oshirilishi belgilandi.

Boshqacha qilib aytgan, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi ijtimoiy institut sifatida tobora rivojlanib bormoqda. Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning "O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida" asarida ta'kidlangan: "Ijtimoiy himoya aniq maqsadli va aholining aniq tabaqalarini qamrab oladigan bo'lishi kerak. Ijtimoiy himoya tizimining eng muhim xususiyati aholining turli qatlamlariga qat'iy tabaqalashtirilgan tarzda yondoshuvdan iborat bo'lmog'i lozim. Bu ish haqiqatdan ham davlatning moddiy yordamiga muhtoj bo'lgan jamiyat a'zolariga yo'naltirilgan bo'lishi, aniq maqsadni ko'zlab amalga oshirilishi kerak" [3], degan fikri, ayni vaqtda, malakatimizda amalga oshirilayotgan tizimli va manzilli ijtimoiy himoya siyosatiga aynan mos tushadi.

Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan kuchli ijtimoiy siyosatning bizningcha, shartli ravishda, quyidagi bosqichlarini ko'rsatib o'tish mumkin: **Birinchi bosqich (1991-1994 yillar)**. Bunda yangi tizimning institusional asoslarini yaratish, aholi daromadining va birinchi navbatda asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasining keskin tushib ketishining oldini olish;

ikkinchi bosqich (1995-1999 yillar) da, aholini yoppasiga ijtimoiy himoya qilish tizimidan uni maqsadli himoyalash tizimiga o'tish, dolzarb ekologik muammolarni yechishda davlat va nodavlat tashkilotlarning faoliyatini kuchaytirish, sog'liqni saqlash va aholining sog'lig'ini himoya qilish tizimining yangi sifat pog'onasiga ko'tarish;

uchinchi bosqich (2000-2016 yillar) da aholini himoya qilishning chuqurlashtirish, aholining, ayniqsa, qishloq aholisi turmush farovonligining yaxshilash, mehnat bozorini rivojlantirishdagi faol siyosatning amalga oshirish, ishchi o'rinlarining yaratish kabi vazifalar izchil amalga oshirilib borildi;

to'rtinchi bosqich (2017-2021 yillar) da Harakatlar strategiyasi doirasida kam ta'minlangan oilarni tizimli qo'llab-quvvatlash maqsadida "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" kabilar tashkil etilib, ijtimoiy himoya tadbirlari samarali ravishda amalga oshirila boshlandi; **beshinchi bosqich (2022-2026 yillar)** ga mo'ljallangan bo'lib, ijtimoiy himoya tadbirlari Taraqqiyot strategiyasining tegishli ustuvor yo'nalishlarda o'z ifodasini topgan.

Bugunga kelib, O'zbekistonda manzilli ijtimoiy himoya tizimi shakllandi. Aholini ijtimoiy himoya qilish har qanday davrda ham davlat va jamiyat oldida turgan eng muhim, eng dolzarb vazifa hisoblanadi. Chunki odamlarning turmush tarzi, kayfiyati, amalga oshirilayotgan islohotlarga munosabati qanday bo'lishi, avvalo, ular qay darajada ijtimoiy himoyalanganligi bilan bevosita bog'liq. Binobarin, bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashgani sari ijtimoiy himoyaning ham ahamiyati ortib bormoqda. Zero, O'zbekistonda ijtimoiy sohaga jamiyat e'tiborini kuchaytirish, manzilli ijtimoiy himoyani kafolatlash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli, barqaror daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformasiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olish imkoniyatini berdi.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi va 2030 yilgacha bo'lgan O'zbekiston strategisida ijtimoiy himoya tizimi yanada takomillashtirildi [4]. Mazkur hujjatlarga Prezidentimizning 2021 yilgi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlangan: "Bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi" [5], degan konseptual g'oyasi asos qilib olindi. Xususan, "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiёт strategiyasi sari" tamoyilning to'rtinchi yo'nalishi bugungi kunda o'ta dolzarb hisoblangan ustuvor vazifalardan biri - "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish"ga qaratilgan. Ushbu vazifani bugungi innovasion va raqamli iqtisodiyetni shakllantirish sharoitida o'ta muhimligini quyidagilar bilan izohlash mumkin:

1. "Yangi O'zbekiston - xalqchil va insonparvar davlat" g'oyasini amalga oshirish.
2. Aholi salomatligini ta'minlash.
3. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror topdirish.
4. Keksa avlod vakillariga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni har tomonlama e'zozlash.
5. Nogironligi bo'lgan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini

ta'minlash. 6. Ota-onasidan ajragan, mehrga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, kasb- hunarga o'rgatish va turar joy bilan ta'minlash. 7. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash. 8. Navqiron yoshlarni, ayniqsa, qizlarni sog'lom va yetuk etib tarbiyalash, ularning qobiliyat va iste'dodini ro'ebga chiqarish, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida kamol toptirish.

“O‘zbekiston-30” strategiyasining “Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish” ustuvor yo‘nalishining asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari sifatida esa quyidagi maqsadlar ko‘zda tutilgan: aholining o‘rtacha umr davomiyligini 78 yoshga yetkazish; tibbiy yordamga muhtoj aholining 70 foiz murojaatlarini birlamchi bo‘g‘ining o‘zida hal etish; maktabgacha ta‘lim qamrov darajasini 100 foizga yetkazish, “Top-500”ga kiradigan chet el oliygohlari bilan 50 ta ta‘lim dasturlari va “ikki diplomli tizim”ni joriy etish; 2026 yilga qadar kambag‘allikni 2 barobarga kamaytirish [6].

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024 yil 20-fevral kuni ijtimoiy himoya sohasidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida ijtimoiy himoya sohasida mutloq yangi bir tizimni joriy etish masalasi muhokama qilindi. Ma‘lumki, mamlakatimiz Konstitusiyasining 1-moddasida O‘zbekiston ijtimoiy davlat ekani belgilangan. Shunga muvofiq, 2023 yil 1- iyunda aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish bo‘yicha farmon qabul qilinib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilganligi bu boradagi amaliy qadam bo‘ldi. Ammo bu boradagi ishlar shu bilan to‘xtab qolmadi. O‘tgan vaqt mobaynida o‘ndan ortiq davlatlarning tajribasi chuqur o‘rganilib, sohaga malakali ekspertlar jalb qilindi. Olib borilgan tahlillarga ko‘ra, amaldagi ijtimoiy soha 30 yil oldingi tizimda qolib ketgan, faqat davlat ajratgan pulni tarqatish bilan shug‘ullangan. Tizim odamlarni o‘zini o‘nglab olishga emas, yordam kutib yashashga o‘rgatib qo‘ygan. Qo‘pol qilib aytganda, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayrim toifalar orasida “bersang yeyman, o‘rsang o‘laman” qabilidagi qarash shakllangan. Qizig‘i shundaki, mehnatga layoqatli kishilarga ham nafaqa to‘lab kelingani holda, nogironligi borlarni tibbiy va ijtimoiy rehabilitasiya qilish, kasbga o‘rgatish orqali hayotga qaytarishga yetarlicha e‘tibor berilmagan. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallabay ishlash tizimiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida “Mahalla beshligi” samarali ishlayotgani qayd etildi va shu bilan birga “beshlikka” soliqchi va ijtimoiy xodimni ham qo‘shib “mahalla yettiligiga” (mahalla raisi - ehtiyojmand oilalarga uy-joyini yaxshilashga ko‘maklashadi; hokim yordamchisi - ishsizlarga ish topishga ko‘maklashadi; yoshlar yetakchisi - yoshlarni sport, musiqa va to‘garaklarga jalb etish bilan shug‘ullanadi; xotin-qizlar faoli - ayollarni tadbirkorlik, kasanachilik, hunarmandchilikka jalb qilish bilan shug‘ullanadi; soliq xodimi - mahalladagi imkoniyatlarni ishga solib, soliq bazasini kengaytirish, tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirishga hamda o‘zini o‘zi band qilganlarga kichik biznes toifasiga o‘tishga ko‘maklashadi; ijtimoiy xodim - yolg‘iz keksa, nogiron va boshqa muhtojlarga ijtimoiy xizmat ko‘rsatish kabi aniq vazifalar bilan shug‘ullanadi) aylantirish taklif etildi.

Vanihoyat, davlatimiz rahbari bu tizimni tubdan isloh qilish, ijtimoiy yordamning manzilliligi va natijadorligini ta‘minlash zarurligini ta‘kidlab:”Bu sohada umumiy ishlab bo‘lmaydi. Har bir oila va inson taqliriga alohida, professional yondashish lozim. Ijtimoiy xizmat to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, ehtiyojmand fuqarolar jamiyatda o‘z o‘rnini topadi”, - dedi.

So‘nggi vaqtlarda kam ta‘minlangan oilalar manzilli o‘rganilgani hamda tizim shaffof qilingani natijasida doimiy daromadga ega oilalar bunday toifadan chiqarilgan. Aksincha, o‘zgalar parvarishiga muhtoj, yolg‘iz yashayotgan 2 ming kishiga yordam ko‘rsatish yo‘lga qo‘yilgan. Biroq, achinarlisi shundaki, ijtimoiy himoya tizimi bilan hozirda 250 ta xizmat qamrab olingan bo‘lsa-da, mahallalardagi aholining aksariyati ularning yarmini ham bilmaydi.

Shuning uchun ham 1-iyundan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini aniqlash tartibi va ular bilan ishlash tizimining tubdan o'zgarishi kutilmoqda. Buning uchun yagona savolnoma joriy qilinishi, xonadonga "mahalla yettiligi"ning qaysi vakili kirishidan qat'iy nazar, oiladagi muammo va imkoniyatlar aniqlanib, uning "ijtimoiy portreti" chizilib, yordamdan so'ng xonadonda nima o'zgargani monitoring qilib borilishi nazarda tutilmoqda.

Yig'ilishda, shu yil 1 oktabrdan aholiga ko'rsatiladigan barcha ijtimoiy yordamlarni "ijtimoiy karta" orqali moliyalashtirish, kelgusi yildan 40 ta tumanda reabilitasiya, sog'lomlashtirish va nogironligi borlarga qarovchilarni o'qitish bo'yicha ko'p tarmoqli ijtimoiy xizmatlar markazlarini ishga tushirish bo'yicha ham soha mutassadilariga ko'rsatmalar berildi [7].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations):

O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi ijtimoiy adolat, inson qadri, manzilli yordam va davlat kafolatlarini o'z ichiga olgan keng qamrovli tizim sifatida shakllanmoqda. Mahalla yettiligi, ijtimoiy karta, reabilitasiya markazlari kabi yangi institusional yondashuvlar uning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Taqliflar: Ijtimoiy xizmatlar to'g'risida aholi xabardorligini oshirish. Soliqchi va ijtimoiy xodim hamkorligini kuchaytirish.

1. "Ijtimoiy portret" natijalarini tahlil qilish orqali xizmat samaradorligini baholash. Davlat-jamiyat-aholi hamkorligini kuchaytirish uchun raqamli platformalarni rivojlantirish.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi (Yangi tahriri). – T., "O'zbekiston", 2023
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T., "O'zbekiston". 2021 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi. – "Xalq so'zi", 29-dekabr, 2021 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni (07.02. 2017 y. PF-4749-son).
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni (28.01.2022 y. PF-60-son).
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni (11.09. 2023 y. PF-158-son).
7. Ijtimoiy himoyaning yangi tizimi inson qadrini ta'minlashga xizmat qiladi. <https://president.uz/uz/lists/view/7041>